

МОРФОЛОГИЯ КЛЕЩА *ZACHVATKINELLA VELVIFORMES*, GEN. N. ET SP. N.— НОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГРУППЫ *PALAEACARIFORMES* (ACARIFORMES)

А. Б. ЛАНГЕ

Кафедра энтомологии биолого-почвенного факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова

Клещи-палеакариды — *Palaeacariformes*, открытые в 1932 г. Трегордом (Trägårdh, 1932), представляют одну из интереснейших, еще сравнительно мало изученных группировок отряда *Acariformes*. Будучи, с одной стороны, бесспорно, самыми примитивными представителями подотряда *Sarcoptiformes*, близко родственными панцырным клещам (*Oribatei*), они, с другой стороны, явно тяготеют к *Rachygnathidae*, *Alisorhagiidae* и другим генерализованным *Endeostigmata*, стоящим в истоках подотряда *Trombidiiformes*. Интерес такой связи их с примитивными рецентными группами усугубляется еще и их сходством с девонскими *Protacarus*, описанными Хирстом из красных песчаников Шотландии (Hirst, 1923; Захваткин, 1945).

Со времени первоописаний Трегорда, которому было известно всего два представителя этой группы: *Palaeacarus histricinus* Träg. из Швеции (тип группы, уточненный в дальнейшем А. А. Захваткиным, 1952) и *Archeonothrus natalensis* Träg. из Южной Африки, — их состав значительно пополнился новыми формами, описанными из различных точек земного шара. Теперь насчитывается в общей сложности 17 видов и 10 родов этих клещей, распределяющихся между тремя семействами: *Palaeacaridae*, *Acaronychidae* и *Parhyrochthoniidae*, — установленными в 1932 г. Гранжаном (Grandjean, 1932), который рассматривает их как примитивных *Oribatei*.

Фауна палеакарид СССР очень мало изучена. Данные о ней ограничиваются четырьмя формами, описанными А. А. Захваткиным (1945). Три из них отнесены им к двум новым родам семейства *Palaeacaridae* — *Trägårdhacarus lapshovi* Zachv. (окрестности Харькова), *T. kamenskii* Zachv. (из лесной подстилки, Кировская область) и *Beklemishevia galeodula* Zachv. (окрестности Харькова), а один — к гранжановскому роду *Arhelacarus*, входящему в семейство *Parhyrochthoniidae*, — *A. rossicus* Zachv. (из пробы зерна, Москва). Семейство *Acaronychidae* до сих пор не было отмечено для Советского Союза.

Основа более общего, сравнительно-морфологического изучения палеакарид положена работой А. А. Захваткина (1945а), содержащей развернутое описание упомянутой *B. galeodula* и ее всестороннее сравнение с другими *Acariformes* и хелицеровыми в целом. В дальнейшем добытые материалы по палеакаридам были широко использованы А. А. Захваткиным в его общих акарологических работах, в частности при разделении клещей на отряды (Захваткин, 1952а). Кроме того, в самое последнее время некоторые особенности палеакарид, в частности

их очень сложного осязательного вооружения, были рассмотрены Гранжаном при описании нескольких новых форм (1952). Однако ряд сторон организации палеокарид все же остается неясным, а о их биологии и развитии мы не знаем почти ничего.

В настоящей статье дано по возможности подробное описание нового представителя Асагопучиде — *Zachvatkinella belbiformes*, gen. n. et sp. n., которую я посвящаю памяти моего учителя — профессора Московского университета Алексея Алексеевича Захваткина и называю бельбообразной за ее глубокое сходство с нимфами панцырных клещей, в особенности семейства *Belbidae*.

Материалом послужили восемь самок и два самца, добытые мною осенью 1948 г. с помощью термоэлектрора из органической лесной подстилки, привезенной К. А. Воскресенским с корневищами различных растений из широколиственных лесов восточных склонов Сихотэ-Алиня (район бухты Тетюхэ). Клещи заключались в гуммиарабиковую смесь, применяемую для постоянных препаратов. Детали строения изучались с помощью глубинных масляных иммерсионных систем на тотальных препаратах; все рисунки изготовлены с рисовальным аппаратом. Типовые экземпляры хранятся в коллекциях кафедры энтомологии Московского государственного университета.

Размеры тела *Z. belbiformes* (считая от переднего конца рострального козырька до заднего края гистеросомы) колеблются у самок в пределах 0,34—0,36 мм, у самцов — 0,30—0,33 мм.

Окраска свежих экземпляров зеленовато-желтоватая, с белесыми и буроватыми просвечивающими сквозь гляцевитые покровы внутренними органами и сильно затемненными щетинками и их производными (максиллами, пальцами хелицер, коготками и др.)

Расчленение тела интересно в том отношении, что оно в минимальной степени сохраняет рагоидный характер, свойственный, как известно, большей части *Palaearctiformes* (Захваткин, 1945а). При рассмотрении сверху (рис. 1) тело имеет почти правильную грушевидную форму с легким сужением лишь на границе протеро- и гистеросомы. Сверху эти отделы разделены явственной поперечной сеюгальной бороздой (рис. 1, *s*), ограничивающей сзади валикообразную спинку затылочного сегмента (*Ос*). При этом, тергальные части сегментов ног III и IV, т. е. метаподосомальных, полностью вливаются в состав объемистой гистеросомы, теряя следы былого пластического расчленения. Такой переход от рагоидного к более обычному акароидному расчленению, свойственный в той или иной степени и другим *Асагопучиде* и почти всем панцырным клещам, у *Z. belbiformes* особенно бросается в глаза.

Головной щит (рис. 1, *С*) крупный, наклоненный косо вперед, с выпуклой затылочной областью, опоясанной сзади относительно широким валикообразным перепончатым участком спинки затылочного сегмента. Боковые края головного щита образуют почти прямые углы, опускающиеся вершинами плейрально к основанию ногощупалец. Ростральный козырек очень велик, как, впрочем, и у большей части других представителей семейства, и имеет в профиль вид клюва. Он снабжен изнутри крупным лобным глазом, который представлен двумя сближенными сильно выпуклыми линзами (рис. 1, *О*), но лишен пигментного слоя.

Характерно наличие эндоскелетных утолщений на головном щите. По всему его заднему краю тянется довольно широкая полоса уплотненной зеленовато-желтоватой кутикулы, которая окружает ботридии и, суживаясь, переходит на боковые края щита. В срединной (рахидиальной) части щита от нее отходят вперед парные узкие утолщения, соединенные в виде рамки перемычкой, — образования, точно отвечающие так называемым пластинкам (*lamellae*) и их передней перемычке (*translamella*) панцырных клещей (рис. 1, *L, Tl*).

Перепончатая часть спинки затылочного сегмента лишена штриховки, что указывает на ее заметное уплотнение. На ее пологих заднебоковых поверхностях имеются участки плотной бугорчатой кутикулы, соответствующие передним грудным аподемам других *Palaeascariformes* (рис. 1, *Ap*).

Рис. 1. *Zachvatkinella belbiformes*, gen. n. et. sp. n. Общий вид самки сверху (обозначения см. в тексте)

Покровы гистеросомы в большей части образованы тонкой прозрачной кутикулой, несущей штриховку и зернистость, замаскированные, особенно у свежих экземпляров, тончайшим налетом блестящих воскоподобных выделений. Уплотнение покровов осуществляется у *Z. belbiformes* принципиально иным способом, чем в других семействах *Palaeascariformes*. Именно — здесь отсутствует система сложно расчлененных гистеросомальных щитов, характерная для *Palaeascaridae* и *Parhurochthoniidae*. Источниками склеротизации тут служат основания щетинок,

каждая из которых окружена выступающим участком уплотненной кутикулы слегка коричневого цвета. При сближенном расположении хет эти участки сливаются в относительно крупные склериты, расположение и форма которых видны на рис. 1 и 2. Наиболее крупный непарный склерит с четырьмя парами хет расположен в передней части гистеросомы. Далее назад по средней линии имеется пара склеритов с двумя щетинками на каждом, а за ними — непарный поперечный, наиболее сильно выступающий склерит с парой наиболее крупных сближенных нотохет. Боковые поверхности гистеросомы несут по три расположенных в ряд склерита, из которых передний снабжен двумя хетами, а задние — каждый одной. Щетинконосные склериты имеются и на брюшной стороне, но здесь они большей частью мельче.

Среди Acaronychidae система таких щетинконосных склеритов, правда, иной конфигурации, известна еще только у *Stomacarus tristani* Grandj. (Grandjean, 1942). В то же время она очень характерна для личинок и нимф ряда панцирных клещей, у которых источниками склеротизации также служат основания щетинок.

Щетинки тела очень своеобразного строения. На спинной стороне они большей частью крупные, изогнутые, заостренные и, в отличие от известных до сих пор *Palaeacariformes*, по всей длине усажены короткими острыми шипиками, более всего напоминая в этом признаке щетинки многих *Oribatei*. Вентральные хеты большей частью мелкие игольчатые, гладкие. Все щетинки окрашены в очень характерный темный дымчато-коричневый цвет, чем они сразу отличаются от черных или, напротив, светлых щетинок других *Palaeacariformes*, и опять-таки более всего напоминают хеты ряда *Oribatei*. Как у других палеакарид, а также многих *Belbidae*, только базальные части щетинок бесцветны и включают оптически анизотропный хитин, светящийся при скрещенных николях поляризационного микроскопа.

Набор щетинок на теле ортотрихический и полностью отвечает семейственной норме. Из пяти стандартных пар головного щита лобные хеты (рис. 1, *r*), расположенные на роstralном козырьке, лишены зубчиков и заметно уступают по величине крупным зубчатым килевым (*l*) и особенно крупным межкилевым (*il*) и задним угловым (*ex*₂), длина которых превышает две трети длины головного щита. Передние угловые щетинки (*ex*₁) относительно очень маленькие, гладкие, сильно загнутые внутрь. Трихоботрии (*bo*) длинные (около 45% длины тела) нитевидные, едва суживающиеся к концам, с очень характерным волнистым изгибом в

Рис. 2. *Zachvatkinella belbiformes*, gen. n. et sp. n. Самец снизу и несколько сбоку (обозначения см. в тексте)

концевой трети длины; их воронковидные ботридии довольно крупные с кольцеобразным утолщением по краям.

Нотохеты палеакарид, как известно, до сих пор не поддавались достоверной гомологизации с таковыми других примитивных представителей отряда (Захваткин, 1945а). При описании *Stomacarus* Гранжан (1952) применил для обозначения нотохет номенклатуру, предложенную им в свое время для всех примитивных актинохитиновых клещей, попытавшись таким образом свести хетотаксию их гистеросомы к исходной схеме. Однако проводимые Гранжаном гомологии щетинок не позволяют считать решенным вопрос о характере их поsegmentного распределения. Поэтому в данной статье мы лишь условно применяем к *Zachvatkinella* номенклатуру Гранжана, с тем, чтобы обсудить особенности хетомерии *Palaeacariformes* в дальнейшем на более обширном сравнительном материале.

Система нотохет *Z. belbiformes*, как и у других *Acaronychidae*, в целом заметно обеднена и слагается из 11 их пар (рис. 1), причем характерна очень резкая морфологическая дифференциация этих щетинок, отличная от той, которая свойственна другим представителям семейства. Среди нотохет особенно выделяются e_1 — очень крупные (до 75% длины тела), слегка волнисто изогнутые трубчатые щетинки с хорошо развитой зубчатостью. Они прикрепляются довольно близко друг к другу на упомянутом выше заднем поперечном склерите и далеко выдаются за край тела, выполняя, очевидно, роль псевдоцерков. Подобных псевдоцеркальных щетинок нет ни у одного из известных представителей палеакарид, но они очень характерны для *Belbidae*, *Eremaeidae* и других *Oribatei*, особенно в личиночном и нимфальном возрасте. Щетинки, обозначаемые Гранжаном как s_1 , sp , d_2 , e_2 , f_2 и h_1 , довольно сходны по величине и форме между собою и с головными il и ex_2 . Они все в 2—2,5 раза короче e_1 (в среднем 35% длины тела), трубчатые, заостренные, с хорошо заметной зубчатостью и разной степенью изгиба — от почти прямых s_2 и sp до дугообразно загнутых назад и внутрь f_2 и h_1 . Хеты f_1 , d_1 и особенно s_2 и s_3 очень малы, в 8—12 раз мельче только что отмеченных, все гладкие игольчатые.

В вооружении вентральной поверхности опистосомы наиболее замечательно строение второй пары опистоплейральных щетинок (рис. 2, ps_2), расположенных позади анальных клапанов на небольших округлых склеритах. У обоих полов они представлены объемистыми полыми образованиями, несколько утолщенными спереди назад и постепенно суживающимися от основной части к притупленным концам. Функция этих модифицированных хет неясна, можно лишь отметить, что подобное видоизменение отдельных пар щетинок околоанальной, а также генитальной области свойственно и ряду других *Palaeacariformes*. Среди *Acaronychidae* у *Acaronychus trögårdhi* Grandj. сходно видоизменены также ps_2 и, кроме того, часть эугенитальных хет (Grandjean, 1932). Среди *Palaeacaridae* у *Beklemishevia galeodula* Zachv. и видов *Trögårdhacarus* пара таких же образований имеется у переднего края генитальных клапанов (Захваткин, 1945а). Возможно, что эти своеобразные органы имеют какое-то отношение к оплодотворению, механизм которого у палеакарид до сих пор неизвестен.

Все остальные щетинки нижней поверхности опистосомы более или менее однородные игольчатые (в среднем 6% длины тела), большей частью несколько загнутые внутрь. Их число и топография точно соответствуют семейственной норме (рис. 2). Анальные клапаны вооружены тремя парами щетинок an_1 — an_3 . Аданальных щетинок имеется четыре пары ad_1 — ad_4 , причем ad_1 расположены по самой границе анальных клапанов и аданальных склеритов, так что их принадлежность аданальному комплексу не вполне достоверна. Опистоплейральных щетинок, считая видоизмененные ps_2 , имеется также четыре пары — ps_1 — ps_4 . Кнаружи

от них расположены две пары игольчатых хет, трактуемые как h_2 и h_3 , смещенные на брюшную поверхность тела. Агенитальные склериты вооружены каждый тремя хетами — ag_1 — ag_3 , генитальные клапаны — каждый девятью хетами — g , образующими два ряда: внутренний — из трех и наружный — из шести щетинок.

Система лировидных органов, считавшаяся у палеокарид полностью утраченной (Захваткин, 1945а), описана Гранжаном (1952) у *Stomacarus*, у которого она представлена четырьмя их парами по бокам тела. У *Zachvatkinella* мне также удалось рассмотреть четыре пары этих поровидных образований — ia , ip , im , ih , расположение которых видно на рис. 1 и 2.

Хелицеры относительно крупные, мощные, как у других *Asaronychidae*, а также многих панцирных клещей, направленные вниз почти под прямым углом к продольной оси тела. Их кольцевой основной членик (рис. 3, Cx) хорошо различим и явственно обособлен от скошенного трохантера (Tr). Наиболее объемистый третий членик (Dst) шаровидно вздут в основной части, конически сужен к концу и вооружен дорсально двумя обычными хелицеральными хетами, из которых передняя вдвое крупнее задней. Пальцы клешни, крупные удлиненные, лишь в полтора раза короче третьего членика, с мощными зубцами. Неподвижный палец (df) трехзубчатый с заостренным загнутым концом, который может вкладываться в глубокую продольную насечку на конце подвижного пальца (dm), снабженного, кроме того, двумя притупленными зубчиками. Концы и внутренние края пальцев интенсивно окрашены в коричнево-дымчатый цвет. Более легкая, но отчетливая пигментация, указывающая на уплотнение покровов, характерна также для остальной части пальцев и всего третьего членика.

Гнатококсы короткие широкие, разобщенные снизу относительно крупным поперечно-овальным дейтостернумом (рис. 4, Ds). Основные пластинки, или гнатобазы (G), короткие треугольные, широко разобщенные в основании крупной нижней губой. Форма их слабо обособленных перепончатых дистальных лопастей (Ld) видна на рис. 4. Вооружение дейтостернума и гнатококс стандартно по составу и слабо дифференцировано. Пара гипостомальных (дейтостернальных) хет (ph), две пары коксальных (pt_1 , pt_2), пара гнатобазальных (pa) и две задние пары адорсальных (ai , ae) — все игольчатые, практически одинаковые по величине, и лишь передние адоральные хеты (aa), крючковидно загнутые внутрь, вдвое мельче остальных. Характерно очень сильное развитие максилл (mx), представленных широкими пластинчатыми образованиями с тремя крупными плоскими зубцами на конце, окрашенными столь же интенсивно, как пальцы хелицер.

Телеподиты ногощупалец состоят из короткого скошенного вертлуга, очень крупного бедра, равного по длине вместе взятым голени и плюсне, и короткой притупленной лапки. Вооружение щупалец может быть выражено формулой 0—2—1—3—18, полностью отвечая по составу среди *Asaronychidae* таковому *Stomacarus*. Из 18 дерматохет лапки (рис. 5) семь имеет обычную форму, две медиальные уплощены и характерно рассечены по одному краю, а девять терминальных представлены просветленными, несколько шероховатыми акантоидами. Дорсально на лапке имеется крупный изогнутый трубчатый соленидий ω_1 и очень крупный лировидный орган ly .

Собственно ротовой конус отличается очень крупными размерами, что, повидимому, вообще характерно для *Asaronychidae*. Он образован короткой клиновидной нижней губой (рис. 4, Li) и большой конической желобчатой верхней губой (Ls), далеко выступающей за дистальные лопасти гнатококс, неглубоко, но явственно трехраздельной на конце и снабженной мельчайшими хетоидами. Основания губ укреплены эн-

доскелетными аподемами (*Bph*), переходящими в стенки объемистой глотки.

В целом ротовой аппарат *Zachvatkinella* более всего сходен с таковым *Stomacagus* и, наряду с признаками специализации в строении мак-

Рис. 3—6. *Zachvatkinella belbiformes*, gen. n. et sp. n.

Рис. 3. Правая хелицера самца сбоку.—Рис. 4. Гнатококсы и ротовой конус самки снизу.—Рис. 5. Левая лапка самки сверху.—Рис. 6. Правый ножноголовный канал самки сверху (обозначения см. в тексте)

силл, вооружении ногощупалец и др., сохраняет замечательно примитивное строение — обособленность хелицер от остальных частей, большую степень самостоятельности жевательных лопастей гнатококс, исключительную полноту развития ротового конуса и т. п.

Ножноголовые каналы *Palaeasagiformes* до сих пор не были исследованы в деталях. У описываемой формы мне удалось рассмотреть подробности их устройства (рис. 6). Их коллекторы, или собственно каналы, представлены довольно широкими изогнутыми трубками овального сечения (*Col*), тянущимися подкожно по бокам головы над основаниями ног I. Каждая из них открывается у основания хелицер широкой коксальной воронкой (*I*). Воронки соединяются Λ -образным поперечным желобом (*Sl*), тянущимся под хелицерами по верхним поверхностям гнатококс и основанию верхней губы и переходящим в узкий медиаль-

ный желобок (*Sm*). Коксальная жидкость, собирающаяся в коллекторах, изливается через воронки и, повидимому, стекает по упомянутым желобам. Коксальные воронки снабжены соленидиеподобными органами (*y*), а вблизи них имеются заостренные супракоксальные органы гнатококсы и ног I — scx_1 scx_2 .

Мне удалось обнаружить и тончайшие выводные каналыцы всех трех пар коксальных желез, принадлежащих соответственно сегментам хелицер, педипальп и ног I — d_1 , d_2 , d_3 . Таким образом, их система у *Palaeasacarinae* развита столь же полно, как у самых примитивных *Endeostigmata*, описанных Гранжаном (1939).

Ноги сильно разнятся по длине — II и III много короче I и IV. В расположении тазиков характерна очень широкая расстановка передней их пары и налегание тазиков IV на III. Их вооружение щетинками выражается формулой 3—3—4—4. Форма члеников телеподитов ног видна на рис. 7—11. Лапки снабжены коротким претарзусом с парой коготков, характерно расширенных и угловато изогнутых в предконцевой части, и маленьким крючковатым эмподием.

Чувствительное вооружение ног не уступает по богатству остальным *Asaronychidae* и очень характерно дифференцировано по форме. Суммируя число хет каждого членика и прибавляя к нему число соленидиев σ (на голенях), φ (на плюснах), ω (на лапках) и число акантоидов α (на лапках), можно представить вооружение телеподитов ног следующими формулами:

$$\begin{aligned} \text{ноги I} &= 0 - 4 - 6 - 5 + 2\sigma - 6 + 4\varphi - 22 + 4\omega (+ \varepsilon) + 14\alpha, \\ \text{ноги II} &= 0 - 5 - 5 - 5 + 1\sigma - 7 + 2\varphi - 21 + 4\omega + 2\alpha, \\ \text{ноги III} &= 2 - 2 - 3 - 3 + 1\sigma - 5 + 1\varphi - 22 + 2\alpha, \\ \text{ноги IV} &= 2 - 3 - 3 - 4 + 1\sigma - 5 + 2\varphi - 24. \end{aligned}$$

Наиболее характерна дифференциация вооружения ног I и II. Из 36 хет лапок I 14 вершинных представлены просветленными акантоидами, среди которых имеется пара коготковых, сидящих на возвышениях по сторонам претарзуса (рис. 7, 8, α'). Характерно строение очень крупного соленидия ω_1 , отогнутого кнаружи и почти вплотную прилегающего к поверхности лапки, по крайней мере в первой трети длины. Соленидий ε (отвечающий *fatulus*) сидит на выпуклом перепончатом основании, крючковидно изогнут, направлен вверх и назад и имеет дымчатую окраску. Его опушение, свойственное всем *Asaronychidae*, у описываемой формы более или менее равномерное. Основания соленидиев ω_1 и ε соединены лировидным органом (*y*). Остальные три соленидия $\omega_2 - \omega_4$ тонкие щетинковидные. Строение соленидиев плюсны ($\varphi_1 - \varphi_4$) и бедра ($\sigma_1 - \sigma_2$) видно на рис. 7.

Из четырех акантоидов лапок II два боковых коготковых также сидят на возвышениях (рис. 9, α'). Все соленидии ног II короткие, частью щетинковидные (ω_3 , φ_1 , σ), частью палочковидные (ω_1 , ω_4 , φ_2); соленидий ω_2 маленький ампуловидный. Форма и расположение соленидиев ног III и IV видны на рис. 10 и 11. Лапки IV лишены акантоидов.

Наружный половой аппарат очень своеобразен и более всего, по крайней мере у самца, напоминает таковой *Stomacarus*. Прегенитальное устройство практически сходно у обоих полов. Крупные, сильно выпуклые генитальные клапаны имеют полулунную форму, так что их наружные границы образуют почти правильный круг (рис. 2 и 12). Сидящие на них щетинки ($g_1 - g_9$) постепенно удлиняются кпереди. Три пары крупных генитальных присосок все одинакового строения (рис. 12, $G_1 - G_3$), что характерно, повидимому, для всех *Asaronychidae* в отличие от *Palaeasacarinae*, у которых передняя пара присосок меньше остальных.

Собственно половой конус, представленный сравнительно крупным мешковидным выпячивающимся образованием, сильно отличается по строению у самцов и самок. Эти отличия, в той или иной форме свойственные и другим *Ascaronychidae*, тем более интересны, что у большей

Рис. 7—11. *Zachvatkinella belbiformes*, gen. n. et. sp. n.

Рис. 7. Левая нога I самки сверху.—Рис. 8. Левая лапка I снизу.—Рис. 9. Концевая часть левой ноги II самки сверху.—Рис. 10. То же ноги III.—Рис. 11. То же ноги IV (обозначения см. в тексте)

части других *Palaeascariformes* внешние отличия полов ничтожно малы, иногда едва ощутимы. В то же время они сразу возрастают у *Oribatei* с превращением их генитального конуса в яйцеклад у самок и в склеротизованный penis — у самцов.

У самцов описываемой формы заметно уплотненная дистальная часть полового конуса делится на несколько долей (рис. 12, *Lga*, *Lgp*). Наиболее отчетливая борозда проходит поперечно, вблизи половой щели, от-

Рис. 12—13. *Zachvatkinella belbiformes*, gen. n. et sp. n.
Рис. 12. Наружный половой аппарат самца снизу.—Рис. 13. Половой конус самки снизу (обозначения см. в тексте)

деляя меньшую заднюю и большую переднюю доли, каждая из которых в свою очередь делится продольно и наискось несколькими более мелкими бороздами. Лопастей вооружены 10 парами коротких искривленных эугенитальных щетинок, просветленных по всей длине и сидящих на небольших перепончатых возвышениях.

У самок конец конуса перепончатый, с обычными тремя лопастями — двумя остро-конечно оттянутыми передними и округленной задней, между которыми открывается трехлучевое яйцевидное отверстие (рис. 13, *Lga*, *Lgp*). Они вооружены в общей сложности также 10 парами просветленных щетинок, однако гораздо более длинных, чем у самца, так что длина наиболее крупных из них превосходит длину половых клапанов.

Надо еще добавить, что половой диморфизм обнаруживается и в других признаках — общих размерах тела самцов и самок, его пропорциях и т. п.

Внутреннее строение *Palaeacariiformes* до сих пор не было известно. При изучении свежих тотальных препаратов в гуммиарабиковой смеси мне удалось рассмотреть некоторые особенности строения пищеварительного тракта и половой системы самок *Z. belbiformes* (рис. 14).

Пищеварительный тракт, начинающийся объемистой склеротизованной глоткой (*Ph*), представлен далее узким длинным пищеводом (*Oes*), который на границе протеро- и гистеросомы переходит в объемистую среднюю кишку (*Mes*). Последняя у изученных экземпляров забита частичками мертвых растительных остатков с обильной микрофлорой

Рис. 14. *Zachvatkinella belbiformes*, gen. n. et sp. n. Внутреннее строение самки, вид сверху (обозначения см. в тексте)

(зелеными водорослями, обрывками плесневых мицелиев, разнообразными кокками и др.), очевидно составляющей пищу палеакарид. Средняя кишка, суживаясь, переходит в заднюю часть кишечника — извитую трубку, обычно хуже различимую на препаратах и у некоторых особей содержащую округлый комок полупереваренной пищи.

Яичники (*Ov*) крупные парные, у описываемых экземпляров заполнены массой фолликулов (*F*). Судя по препаратам, в яичниках одновременно созревают два очень крупных богатых желтком бобовидных яйца (*O*) с прозрачным хорионом, занимающих почти всю полость опистосомы. У большей части самок одно из яиц чуть меньше другого, что указывает на некоторую очередность их окончательного созревания.

Систематическое положение *Z. belbiformes* таково. Ее принадлежность к *Acaronychidae* несомненна. Это семейство включает сейчас четыре формы: *Acaronychus trågårdhi* Grandj., 1932 (тип группы, Танжер), *A. longipilis* Jacot, 1938 (Калифорния), *Archeonothrus natalensis* Träg., 1906 (Южная Африка), переописанный Гранжаном (1952), и *Stomacarus tristani* Grandj., 1952 (о-ва Тристан-да-Кунья на юге Атлантики); наша форма по совокупности признаков ближе всего к последнему роду и сильно удалена от остальных. Однако ее отличия от *S. tristani* далеко выходят за пределы тех тонких, но очень стойких видовых отличий, которые вообще характерны для этой архаичной группы клещей. Такие фундаментальные особенности, как принципиально иное, чем у других *Acaronychidae*, строение щетинок тела, наличие псевдоцеркальной их поры, замечательное видоизменение хет ps_2 , своеобразие набора склеритов на теле, крупные отличия в составе и строении чувствительного вооружения придатков и др., в сочетании с географической удаленностью от остальных форм, заставляют рассматривать *Zschvatkinella* как самостоятельный, хорошо обособленный род, который, может быть, объединится со *Stomacarus* и другими, еще неизвестными сейчас формами в особое подсемейство в будущей системе *Acaronychidae*.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что *Z. belbiformes* действительно более всех других палеакарид сходна с собственно панцырными клещами. Вся ее организация — от общей архитектоники до тончайших органологических особенностей — указывает те пути, по которым, по видимому, шло формирование панцырной имагинальной фазы в развитии *Oribatei* и именно той их части, которая группируется вокруг семейства *Belbidae*.

Литература

- Захваткин А. А., 1945. О нахождении *Palaeacariformes* (Acarina) в СССР, ДАН СССР, т. 47, № 9.— 1945а. К морфологии *Beklemishevia galeodula*, n. g. et n. sp.— нового представителя группы *Palaeacariformes* (Acarina), Бюлл. МОИП, отд. биол. 50, 3—4.— 1952. О типе группы *Palaeacarus histricinus* Träg., 1932 (Acarina, *Palaeacariformes*), Энтотомол. обозрение, XXXII.— 1952а. Разделение клещей (Acarina) на отряды и их положение в системе *Chelicerata*, Паразитол. сб. АН СССР, XIV.— 1953. Сб. научн. работ, изд. МГУ.
- Grandjean F., 1932. An sujet des *Palaeacariformes* Trågårdh, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, IV, 2.— 1939. Quelques genres d'Acariens appartenant en groupe des *Endeostigmata*, Ann. Sci. Nat. Zool, XI 11. 1952.— Observations sur les *Palaeacarides*, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, XXIV, 4, 5, 6.
- Hirst S., 1923. On some Arachnid Romsins from the Old Red Sandstone, Ann. a. Magaz. Nat. Hist., Ser. 9, 12.
- Jacot A. P., 1938. Some more primitive moss-mites, J. Elisha Mitchell, Sci. Soc., 54, 1.
- Trågårdh J., 1932. *Palaeacariformes*, a new suborder of Acari, Arkiv f. Zool., 24, 2.